

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MANEJO DA ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA INDUZIDA POR AINES

MANEGMENT OF NSAID-INDUCED PERFORATED PEPTIC ULCER

DOI: [10.5281/zenodo.17487933](https://doi.org/10.5281/zenodo.17487933)

Andrey M. V. Lins¹
Guilherme A. de Alencar²
Paula B. Carvalho³
Gabriel H. N. Jana⁴
Letycia Rodrigues Maione⁵
Beatriz Cid de Matos⁶

RESUMO:

Introdução: O número de prescrições médicas de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) aumenta a cada dia. Sua eficácia não é posta em dúvidas, entretanto caso não sejam utilizados com cautela, complicações do dano gastrointestinal como a perfuração e o sangramento podem ocorrer. **Objetivos:** Discutir sobre o manejo da úlcera péptica perfurada induzida por AINES. **Métodos:** Este trabalho é um relato de caso que ocorreu no Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano e uma sucinta revisão literária, que discute a patogênese e manejo das complicações da úlcera péptica relacionada ao uso

1 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira;

2 Professor Titular da Faculdade de Medicina de Teresópolis;

3 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira;

4 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira;

5 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira;

6 Médica Especialista em Medicina da Família.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, sendo um estudo observacional. Além da observação do paciente internado em ambiente hospitalar, foram levantados dados nas bases PubMed, LiLacs e Scielo. **Resultados:** As úlceras pépticas perforadas estão no grupo das emergências cirúrgicas potencialmente complicadas e o seu manejo precoce é fundamental para evitar desfechos negativos. **Conclusões:** As complicações da úlcera péptica acontecem em um número significativo de pacientes. O manejo perioperatório da úlcera perforada consiste no reconhecimento imediato da complicação com identificação dos pacientes de risco, ressuscitação cardiovascular se necessário, antibioticoterapia apropriada e tratamento cirúrgico com analgesia adequada. Essas medidas são fundamentais para evitar desfechos negativos e complicações pós-operatórias.

Descritores: úlcera péptica, manejo úlcera perforada, anti-inflamatório não esteroidal, multimodal.

ABSTRACT:

Introduction: The number of medical prescriptions for non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) increases every day. Their effectiveness is not in doubt, however if they are not used with caution, complications from gastrointestinal damage such as perforation and bleeding can occur. **Objectives:** Discuss the management of NSAID-induced perforated peptic ulcer. **Methods:** This work is a case report that occurred at the Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano and a brief literature review, which discusses the pathogenesis and management of complications of peptic ulcer related to the prolonged use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, being a study observational. In addition to the observation of the hospitalized patient, data were collected from PubMed, LiLacs and Scielo. **Results:** Perforated peptic ulcers are in the group of potentially complicated surgical emergencies and their early management is essential to avoid negative outcomes. **Conclusions:** Peptic ulcer complications occur in a significant number of patients. Perioperative management of perforated ulcers consists of immediate recognition of the complication with identification of patients at risk, cardiovascular resuscitation if necessary, appropriate antibiotic therapy and surgical treatment with adequate analgesia. These measures are essential to avoid negative outcomes and postoperative complications.

Keywords: *peptic ulcer disease, management perforated ulcer, nonsteroidal anti-inflammatory, multimodal.*

INTRODUÇÃO:

A úlcera péptica é a perda circunscrita de tecido que ocorre nas porções do trato digestivo expostas à secreção cloridropéptica. Os órgãos mais comumente afetados são o estômago e o duodeno, mas também

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pode haver acometimento do esôfago e jejuno e outros sítios menos frequentes. As lesões geralmente são crônicas, podendo ser múltiplas em 5% a 20% dos casos, afetando o estômago e duodeno, como acontece na síndrome de Ellison e Zollinger ⁽¹⁾.

Estudos relatam que uma quantidade significativa de úlceras pépticas está associada com presença da *Helicobacter pylori*, onde a sua erradicação é fator determinante para a redução do número e das recidivas de úlceras. Esse microrganismo possui um importante papel na gênese da úlcera péptica, assim como o uso de drogas anti-inflamatórias não-esteroidais (AINES) ⁽²⁾. A reincidência da doença é maior em pacientes infectados pela bactéria (13.4%/ano), diferente dos pacientes submetidos à terapia para erradicação da *H. pilory* (2.5%/ano). Dessa maneira, a doença ulcerosa péptica passou a ser compreendida como uma patologia de origem infecciosa ou iatrogênica, acontecendo de maneira pouco frequente na ausência desses fatores causais ⁽¹⁾.

O número de prescrições médicas de AINES aumenta a cada dia, onde mais de 30 milhões de pessoas no mundo tomam drogas anti-inflamatórias não-esteroidais por dia ⁽²⁾. Os anti-inflamatórios não-esteroidais inibem a enzima prostaglandina endoperóxido sintase 1 (PGHS1), ciclo-oxigenase-1 (COX-1) e ciclo-oxigenase-2 (COX-2), capazes de mediar o dano gastrointestinal. O dano gástrico induzido por AINES envolve a diminuição de prostaglandina endógena, muco, bicarbonato e circulação da mucosa. A eficácia dos AINES não é posta em dúvidas, entretanto os efeitos colaterais podem ser catastróficos se não forem usados com cautela. Existem relatos de danos renais, cardiovasculares, hepáticos e gastrointestinais ⁽³⁾.

Sua patogênese é considerada multifatorial e acontece no indivíduo predisposto através do desequilíbrio entre os fatores de defesa e agressividade da mucosa gastroduodenal. Essa patologia sofre forte

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

influência do estilo de vida, relacionados ao ambiente ácido hipersecretor, fatores dietéticos e estresse ⁽⁴⁾. Entretanto, o aumento na incidência da infecção por *Helicobacter pylori*, o uso abusivo de AINES, álcool e tabagismo tem mudado o curso epidemiológico dessa doença ^(5,6). Cerca de 70% dos indivíduos que se medicam com AINES por longo tempo, possuem uma pequena inflamação intestinal, enquanto que 30% possuem erosões ou úlceras ⁽³⁾.

As úlceras pépticas perfuradas estão no grupo das emergências cirúrgicas potencialmente complicadas e o seu manejo precoce é fundamental para evitar desfechos negativos, incluindo gastrectomia desnecessária ⁽⁷⁾. Apesar de atualmente haver manobras de ressuscitação eficazes e cirurgias a prontidão, ainda há alta morbidade pós-operatória (20-50%) e mortalidade (3-40%) ⁽⁸⁾.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente, existe um uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais, capazes de amenizar o quadro álgico do paciente e tratar a lesão. Entretanto, o uso desse medicamento provoca danos à mucosa gastrointestinal, principalmente nos pacientes de risco.

Os quadros emergenciais originados pela úlcera péptica geralmente são o sangramento e a perfuração, que exigem adequado manejo perioperatório para correção cirúrgica se necessário e otimização do período pós-operatório com estratégias de analgesia multimodal. O presente estudo relata sobre o manejo de uma complicação da úlcera péptica induzida por AINES.

OBJETIVOS:

Primário:

Discutir sobre o manejo da úlcera péptica perfurada induzida por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

AINES.

Secundários:

Relacionar o uso de AINES com a úlcera péptica.

Apresentar as complicações da doença ulcerosa péptica.

Identificar estratégias terapêuticas no manejo do portador de úlcera perfurada.

MÉTODOS:

Este trabalho é um relato de caso que ocorreu no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano e uma sucinta revisão literária que discute a patogênese da doença ulcerosa péptica e sua relação com o uso prolongado de anti-inflamatórios não-esteroidais, sendo um estudo observacional. Para seu desenvolvimento, além da observação do paciente internato em ambiente hospitalar, foram levantados dados nas bases de dados PubMed, LiLacs e Scielo, utilizando os descritores: “peptic ulcer disease”; “management perforated ulcer”; “nonsteroidal anti-inflammatory peptic ulcer”; e “multimodal”. Os critérios de inclusão foram artigos científicos com texto completo entre 2013 e 2021, com conteúdo centrado na apresentação e fisiopatologia das entidades clínicas em questão, publicados em língua inglesa. Os critérios de exclusão foram artigos que tinham algum conflito de interesse e artigos fora do período estabelecido. Esse estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Serra dos Órgãos.

DESCRIÇÃO DO CASO:

L.G.S, 37 anos, sexo masculino, branco, natural e residente em Teresópolis. Paciente relata que há mais de 1 ano e 6 meses sofre do quadro de cólica renal, por isso procurou atendimento onde foi prescrito anti-inflamatório não esteroide e agendado retorno. Entretanto, refere não

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ter retornado à consulta devido a dificuldade de acesso pelo SUS e melhora do quadro álgico com a terapia prescrita. Refere uso regular de diclofenaco potássico e ibuprofeno há 1 ano e meio, além de medidas populares com o intuito de tratar a dor que era algumas vezes incapacitante.

Após um quadro de dor epigástrica persistente foi até a UPA e posteriormente foi encaminhado para o HCTCO, onde foi diagnosticado com quadro de úlcera duodenal perfurada após o achado de ar abdominal livre na TC de abdome associado a epigastralgia importante. Dessa forma, foi imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico para abordagem da mesma.

Após ser levado à sala de operação, foi realizada monitorização, venóclise em membro superior esquerdo com jelco 18G, administrado antibiótico profilático (Ciprofloxacino 200mg IV e Metronidazol 500mg IV), drogas para analgesia (Dipirona 2g e Tilatil 40mg), além de agentes para prevenção de náuseas e vômito (Dexametasona 10mg e Ondansetrona 4mg).

A técnica anestésica escolhida foi a anestesia geral multimodal com anestesia peridural. Realizou-se a punção peridural entre T9-T10, com agulha 18G de Tuohy, inserido o cateter peridural sem intercorrências. Procedimento este realizado após a instuição de medidas assépticas e antissépticas. Iniciou-se o processo de indução com: pré-oxigenação sob máscara facial 5L/min; infusão venosa de 100mg de xilocaína 2%; drogas para analgesia; drogas para prevenção de náuseas e vômitos; clonidina 75mcg; sulfato de magnésio 2mg; cetamina 10mg; fentanil 200mcg; propofol 150mg; rocurônio 50mg; e pantoprazol 40mg. Terminada a indução, foi realizada a intubação orotraqueal com lidocaína 2% 5 ml na região periglótica e tubo orotraqueal 7,5 com cuff.

Houve prosseguimento da correção do abdome agudo perfurativo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com laparotomia exploratória e rafia de úlcera gástrica com patch à graham. A cirurgia ocorreu sem intercorrências. Após 2 dias de internação na enfermaria de cirurgia geral o paciente recebeu alta com a resolução do quadro.

DISCUSSÃO:

A prevalência da doença ulcerosa péptica na população geral é de 5-10%, enquanto que a sua incidência é de 0,1-0,3%. O manejo perioperatório bem-sucedido envolve o reconhecimento imediato da complicação, ressuscitação cardiovascular se necessário, antibioticoterapia apropriada e tratamento cirúrgico/radiológico em momento oportuno. Identificar quais são os pacientes de risco portadores de úlcera péptica complicada, auxilia na redução das taxas de morbimortalidade pós-operatória ⁽⁹⁾. Os fatores de pior prognóstico capazes de influenciar no desfecho clínico são: doenças concomitantes; choque na admissão; cirurgia tardia (> 24 h); cirurgia de ressecção; sexo feminino; faixa etária mais avançada; tamanho da perfuração maior que 1cm² ⁽⁸⁾.

As principais complicações do paciente portador de úlcera péptica, são o sangramento e a perfuração que estão presentes em 10-20% dos casos. O estabelecimento de dor abdominal abrupta no paciente portador de úlcera péptica pode estar associado à peritonite localizada ou generalizada, presente em 2/3 dos pacientes com úlcera complicada. No paciente com abdome agudo associado a suspeita de úlcera gastroduodenal perfurada, é importante solicitar exames laboratoriais de rotina e gasometria arterial. Os resultados desses testes não são específicos, sendo marcados pela leucocitose, acidose metabólica e elevação de amilase sérica na úlcera complicada ⁽⁹⁾.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Na suspeita de perfuração, o exame de imagem de maior acurácia é a Tomografia Computadorizada (TC), entretanto a radiografia de tórax e abdome também pode ser útil na avaliação primária de ar abdominal livre. Esse sinal está presente em 30 a 85% das perfurações. Portanto, caso a radiografia não evidencie pneumoperitônio e o quadro clínico seja sugestivo de peritonite, a TC abdominal deve ser priorizada. Este método de imagem possui alta sensibilidade, ótima capacidade de localização e mensuração do tamanho da perfuração. Cerca de 12% dos pacientes com úlcera perfurada e radiografia normal, se beneficiam da administração de solução oral com contraste via cateter nasogástrico, capaz de aumentar a sensibilidade e especificidade do exame ⁽⁹⁾.

Diversos escores são válidos para a predição da mortalidade e morbidade dos pacientes com perfuração da úlcera péptica. O escore de Boey é um dos principais escores utilizados, responsável por prever a mortalidade e morbidade dos pacientes diagnosticados com úlcera péptica perfurada com acurácia de 93.9%. Ele avalia três parâmetros: doença médica principal, choque pré-operatório e tempo de perfuração maior que 24 horas ⁽¹⁰⁾. O escore de predição clínica pré-operatória usado em larga escala, é o escore da American Society of Anesthesiologists (ASA). Neste escore, o paciente é avaliado conforme o seu estado de saúde pré-operatório, classificando em cinco categorias ⁽¹¹⁾.

O reconhecimento precoce e avaliação do paciente com suspeita de sepse intra-abdominal deve ser feita preferencialmente pelo escore SOFA, o qual permite acessar a severidade da doença e prevenir a evolução para falência de órgãos, reduzindo a mortalidade. Neste escore, são avaliados sintomas severos (alteração do estado mental e dispneia), sinais de gravidade (taquicardia, taquipneia, pulso reduzido e baixo débito urinário), além de achados laboratoriais (hiperlactatemia, hipóxia arterial, creatinina elevada e anormalidades na coagulação) ⁽¹²⁾.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A monitorização dos pacientes instáveis com úlcera péptica perfurada deve ser individualizada, podendo adotar técnicas invasivas ou não-invasivas de monitorização. Nas situações em que o paciente se encontra instável hemodinamicamente, existe benefício no uso de fluidos e vasopressores, visando pressão arterial média ≥ 65 mmHg, débito urinário de 0,5 mL/kg/h e normolactatemia ⁽⁹⁾.

O manejo não operatório de uma úlcera péptica perfurada é reservado para casos de pequenas perfurações, em que a úlcera é selada por adesões omentais e quando a peritonite não necessita de operação. Sua viabilidade está associada a situações de atraso no tratamento cirúrgico. Essa estratégia não invasiva inclui: dieta zero; hidratação venosa; descompressão via cateter nasogástrico; inibidor da bomba de prótons; antibiótico intravenoso; e seguimento endoscópico em 4 a 6 semanas. Os seguintes fatores de prognóstico podem interferir nessa estratégia terapêutica: idade avançada; presença de comorbidades; uso de AINES ou de esteroides; choque na admissão; acidose metabólica; taquicardia; insuficiência renal aguda; baixos níveis de albumina; alto escore ASA; e tempo pré-operatório > 24 horas ⁽⁹⁾.

O tratamento cirúrgico é reservado para úlcera péptica perfurada com pneumoperitônio importante ou extravasamento de contraste, sinais sugestivos de peritonite. A cirurgia deve ser feita o quanto antes, especialmente em pacientes com apresentação tardia e idade maior que 70 anos. Pacientes estáveis podem ser beneficiados com a videolaparoscopia, tendo como grande vantagem a dor pós-operatória e menor chance de infecção da ferida operatória. As úlceras perfuradas pequenas (< 2 cm) devem ser abordadas através do reparo primário. Casos específicos podem se beneficiar do remendo omental, o qual possibilita diminuição do tempo cirúrgico. As úlceras perfuradas ≥ 2 cm com suspeita de malignidade devem ser ressecadas para análise

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

histopatológica. A perfuração espontânea por câncer gástrico é uma rara complicação, presente em 1% dos pacientes com câncer gástrico. Cerca de 16% das perfurações gástricas são causadas por carcinoma gástrico ⁽⁹⁾.

A estratégia cirúrgica a ser utilizada dependerá da localização da perfuração, com objetivo de preservar estruturas anatômicas de grande importância. A perfuração gástrica geralmente é menos difícil de ser abordada do que a úlcera duodenal. Nos casos de úlcera duodenal extensa, apenas a primeira porção do duodeno pode ser ressecada facilmente sem risco de injúria do ducto biliar ou ducto pancreático. Quando a lesão é grande demais para permitir um reparo primário, é possível realizar diferentes tipos de cirurgia como patch seroso, cirurgia em Y de Roux, duodenojejunostomia e pilorotomia ⁽⁹⁾.

Pacientes com choque séptico ou claros sinais de desarranjo fisiológico, se beneficiam da estratégia de controle de danos. Nos casos de peritonite severa, alguns pacientes evoluem com sepse e choque séptico, experimentando progressiva disfunção orgânica, hipotensão, depressão miocárdica e coagulopatia. Caso o estado do paciente não esteja viável para submissão ao ato cirúrgico, a intervenção deve ser adiada até que as suas condições se tornem subótimas para evitar desfechos negativos ⁽⁹⁾.

Nos pacientes com úlcera péptica perfurada, é recomendada a terapia empírica com antibióticos de amplo espectro somada a coleta de amostras para análise microbiológica de bactérias e fungos, com posterior ajuste da antibioticoterapia se necessário. O uso empírico de agentes antifúngicos é reservado para pacientes com alto risco de infecção fúngica: imunocomprometidos; idade avançada; presença de comorbidades; tempo prolongado de internação; e infecção abdominal não resolvida ⁽⁹⁾.

O extravasamento do conteúdo gastroduodenal na cavidade peritoneal é a principal causa da peritonite na úlcera perfurada, elevando

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a morbidade em 17 a 63%. As bactérias envolvidas variam de acordo o sítio infeccioso, destacando-se gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Amostras do fluido peritoneal devem ser coletadas, pela frequência de infecção fúngica nos pacientes submetidos a longos períodos de internação, propiciando maiores taxas de infecção do sítio cirúrgico e aumento na mortalidade ⁽⁹⁾.

É importante o início precoce de terapia antimicrobiana contra as principais bactérias, de preferência após coleta do fluido peritoneal, desempenhando um papel fundamental no manejo dos pacientes com peritonite, especialmente em imunocomprometidos. Se torna essencial avaliar o potencial risco de resistência bacteriana de origem comunitária ou nosocomial e os fatores de risco para resistência: uso de corticosteroides; transplante de órgãos; doença hepática ou pulmonar; e recente tratamento antimicrobiano ⁽⁹⁾.

A terapia antifúngica deve ser iniciada nos casos de cultura positiva no fluido peritoneal, selecionando o melhor agente de acordo com o status do paciente, gravidade da doença e duração da internação. As opções de antifúngicos são os azóis (fluconazol, itraconazol), equinocandinas (caspofungina, micafungina), polienos (anfotericina B) e flucitosinas, administrados por 7 a 10 dias ou até a negativação da cultura. Em pacientes de alto risco, independentemente do uso prévio de azóis, recomenda-se a terapia com equinocandinas ⁽⁹⁾.

A definição de quais agentes antimicrobianos utilizar na vigência de peritonite, irá depender do estado de higidez do paciente e da presença de instabilidade clínica: pacientes sem comorbidade e sem gravidade, podem ser tratados com amoxicilina/clavulanato ou ciprofloxacino associado a metronidazol; pacientes sem comorbidade com gravidade, prescreve-se piperacilina e tazobactam ou cefepime associado a metronidazol; pacientes com comorbidades sem gravidade são tratados

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com piperacilina e tazobactam; pacientes com comorbidades e doença grave, são tratados com meropenem associado a vancomicina ⁽⁹⁾.

A nocicepção induzida pelo ato cirúrgico é o principal motivo do uso de estratégias analgésicas capazes de diminuir o tempo de recuperação pós-operatória. O uso de diferentes agentes em baixas doses é capaz de maximizar os efeitos desejados e minimizar os efeitos colaterais ⁽¹³⁾. A analgesia multimodal corresponde ao uso de diferentes abordagens analgésicas, de no mínimo duas ou mais medicações ou técnicas analgésicas diferentes usadas ao mesmo tempo para alívio da dor pós-operatória. Essa técnica anestésica tem como objetivo atingir múltiplos receptores das vias nociceptivas e neuropáticas, otimizando a analgesia do paciente ⁽¹⁴⁾.

O uso frequente e crônico de opioides após a cirurgia é uma complicação crescente entre pacientes virgens de opioides e para aqueles que fizeram uso no período pré-operatório ⁽¹⁴⁾. A otimização perioperatória dos opióides possui impacto relevante na recuperação do paciente, sendo tão necessário quanto a otimização clínica do estado cardiopulmonar de um paciente no seu manejo perioperatório ⁽¹⁵⁾. Dessa forma, os opioides correspondem a um grupo de agentes antinociceptivos eficazes, entretanto com efeitos colaterais indesejáveis capazes de prolongar a recuperação clínica ⁽¹⁶⁾.

A adoção de diferentes agentes em baixas doses é capaz de maximizar os efeitos desejados e minimizar os efeitos colaterais. Dessa forma, a estimulação nociva com uma única estratégia medicamentosa se torna mais desafiadora e exige concentrações muito altas de uma droga, como a classe dos hipnóticos que se utilizados isoladamente não conseguem prevenir o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial em resposta à nocicepção, sem deprimir a hemodinâmica do paciente ⁽¹⁶⁾.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As drogas adjuvantes podem ter alvos específicos no sistema nervoso central, como os agonistas adrenérgicos, mas também alvos pouco específicos, como o sulfato de magnésio, capaz de melhorar o perfil analgésico intraoperatório, diminuir o consumo de opióides, analgésicos perioperatórios, hiperalgesia pós-operatória, frequência de náuseas e vômitos ⁽¹⁷⁾. Dessa forma, na analgesia multimodal, é ampla a utilização de medicações adicionais com diferentes alvos terapêuticos afim de reduzir não apenas a dor aguda pós-operatória, como também a dor crônica pós-operatória e a resposta ao estresse cirúrgico ⁽¹⁸⁾.

CONCLUSÃO:

O número de prescrições de AINES na prática médica aumenta a cada dia e deve ser feita com cautela, através do reconhecimento dos pacientes de risco e estabelecimento de prazos para interrupção terapêutica. A eficácia analgésica desse medicamento é evidente, porém seus efeitos colaterais causam danos gastrointestinais, cardiovasculares, renais e hepáticos. O efeito gastrointestinal envolve a redução da prostaglandina endógena e fatores protetores da mucosa, levando ao desequilíbrio entre os fatores de agressividade e de proteção. A perda circunscrita de tecido causada pela maior exposição da mucosa à secreção cloridropéptica leva ao quadro crônico da doença ulcerosa péptica. Essa patologia possui forte associação com o estilo de vida, infecção por *H. pylori*, AINES, alcoolismo e tabagismo.

O sangramento e a perfuração são as principais complicações que acontecem nos portadores de úlcera péptica, caracterizando um quadro de abdome agudo que exige rápida correção cirúrgica. É fundamental identificar quais são os pacientes que se enquadram no grupo de risco dos portadores de úlcera péptica complicada, além do tempo de surgimento dos sintomas de abdome agudo. A perfuração na úlcera péptica provoca o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

extravasamento do conteúdo proveniente do trato gastrointestinal para a cavidade abdominal, tendo como consequência a peritonite e infecção generalizada. Dessa forma, é imprescindível analisar quais são os pacientes potencialmente sépticos por meio de ferramentas que avaliam a gravidade da doença.

O manejo precoce do paciente com úlcera péptica complicada é essencial para diminuir a mortalidade da doença. Essa abordagem envolve a identificação imediata, ressuscitação nas situações de gravidade, antibioticoterapia adequada e definição de tratamento operatório ou não operatório. Nas situações de instabilidade hemodinâmica, é essencial alcançar metas hemodinâmicas antes de submeter o paciente ao ato cirúrgico. Enquanto que a estratégia não operatória é exclusiva para casos de pequenas perfurações com estabilidade clínica, muitas vezes associadas a atraso cirúrgico. A otimização do período pós-operatório pode ser feita com a manutenção de uma analgesia multimodal, capaz de reduzir o número de complicações pós-operatórias e garantir a analgesia de múltiplos receptores das vias nociceptivas e neuropáticas, visando reduzir a dor aguda e crônica pós-operatória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Araújo M, Borini P, Guimarães R, Etiopathogenesis of peptic ulcer: back to the past?, *Arq Gastroenterol* v.51 no.2 – abr./jun.; 2014.

Melcarne L, García-Iglesias P, Calvet X, Management of NSAID-associated peptic ulcer disease, *Expert Review of Gastroenterology & Hepatology*; 2016.

Bjarnason I, Scarpignato C, et al, Mechanisms of Damage to the Gastrointestinal Tract from Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, *Gastroenterology* 154:500-514; 2018.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- Yegen B., Lifestyle and Peptic Ulcer Disease, *Curr Pharm Des* 24(18):2034-2040; 2018.
- Stern E, Sugumar K, Journey J, Peptic Ulcer Perforated, *StatPearls – NCBI Bookshelf*, November; 2021.
- Soreide K, et al, Perforated peptic ulcer, *Lancet*: 1288-1298, Doi: 10.1016/S0140-6736(15)00276-7; 2015.
- Leeman M, Skouras C, Paterson-brown S, The management of perforated gastric ulcers, *International Journal of Surgery*, Volume 11, Issue 4, Pages 322-324; 2013.
- Silvaram P, Sreekumar A, Preoperative factors influencing mortality and morbidity in peptic ulcer perforation, *Eur J Trauma Emerg Surg* 44, 251-257; 2018.
- Tarasconi A, Coccolini F, Biffi W, et al, Perforated and bleeding peptic ulcer: WSES guidelines. *World J Emerg Surg* 15; 2020.
- Narayan S, Boey Score in Predicting Outcome in Perforated Peptic Ulcer from Tertiary Referral Center of Nepal, *ARC Journal of Surgery* 5(1):9-14; 2019.
- Helkin A, et al, Impact of ASA score misclassification on NSQIP predicted mortality: a retrospective analysis, *Perioperative medicine* vol 6; 2017.
- Hecker A, et al, Intra-abdominal sepsis: new definitions and current clinical standards, *Lagenbecks Arch Surg*, 404(3):257-271; 2019.
- Brown E, Pavone K, Naranjo M, Multimodal General Anesthesia: Theory and practice. *Anesth Analg*, 127(5):1246-1258; 2018.
- Jennifer M, Brian T, et al, Chronic Opioid Use After Surgery: Implications for Perioperative Management in the Face of the Opioid Epidemic, *Anesthesia & Analgesia*, Volume 125 – Issue 5 – p 1733-1740; 2017.
- Kanupya; Meghan A, et al, A Review of Opioid-Sparing Modalities in Perioperative Pain Management: Methods to Decrease Opioid Use

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Postoperatively, Anesthesia & Analgesia, Volume 125- Issue 5 – p 1749-1760; 2017.

Talmage D, Christer H, et al, Multimodal General Anesthesia: A principled Approach to Producing the Drug-Induced, Reversible Coma of Anesthesia, Anesthesia & Analgesia, Volume 127 – Issue 5 – p 1104-1106; 2018.

Silva SE, Sandes CS, et al, Analgesic effect of magnesium sulfate during total intravenous anesthesia: randomizes clinical study, Braz J Anesthesiol, 71(5):550-557; 2021.

Jour Chen, Boden K, Schreiber K, The role of regional anaesthesia and multimodal analgesia in the prevention of chronic postoperative pain: a narrative review, VL 76, 10.1111/anae 15256; 2021.

Submetido em: 28/07/2025
Revisões solicitadas em: 29/08/2025
Aprovado em: 30/09/2025
Publicado em: 30/10/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)